

De inlichtingen lopen over geheel verschillende onderwerpen, over vermogen in het buitenland en de vraag of dat door buitenlandse vermogensheffingen of recht van successie wordt getroffen. Dikwijls gaat het over Nederlandse ondernemingen die zich hebben gevestigd in het buitenland of plannen in die richting uitwerken: wat zijn de fiscale consequenties voor wat de buitenlandse en de Nederlandse belastingheffing betreft? Daarbij komen heel wat vragen aan de orde: omtrent de winstberekening, afschrijvingen, reserveringen, omtrent de omzetbelasting enz. enz. Vragen omtrent de belasting van royalties, licentierechten, van octrooien enz. kwamen voor. Zo zou ik kunnen doorgaan, maar het maatschappelijk leven is te veel omvattend, dan dat ik een enigszins volledige omschrijving zou kunnen geven van de onderwerpen, welke in het Bureau geregeld in behandeling zijn of naar verwacht mag worden, zullen komen.

Liever wil ik nog iets zeggen van de uitgave van het Bureau, het „Bulletin for International Fiscal Documentation”, waarvan de eerste jaargang is afgesloten en de tweede onder gunstige omstandigheden is begonnen. De eerste jaargang bevat gegevens over: België, Canada, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Egypte, Ierland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Hongarije, Indië, Italië, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, N. Zeeland, Palestina, U.S.A., Zweden en Zwitserland. De artikelen zijn geschreven door 28 medewerkers uit de betrokken landen. Daarin wordt een overzicht gegeven van het geldend belastingrecht en de wijzigingen, daarin gedurende de laatste jaren gebracht. Het ligt in de bedoeling op deze wijze de lezers op de hoogte te houden van de meest belangrijke wijzigingen in de belastingwetgeving. De plannen gaan echter nog verder. Er zullen bepaalde onderwerpen aan de orde worden gesteld, waaromtrent aan medewerkers in verschillende landen aan de hand van vragenlijsten, bijdragen zullen worden verzocht. De verwachting is, dat op deze wijze het Bulletin een schat van gegevens zal leveren omtrent de opvattingen in verschillende landen van hetzelfde onderwerp. Een der eerste onderwerpen zal zijn: de fiscale winstberekening.

De rubrieken van het Bulletin werden op bl. 231 van jaargang 1946 reeds vermeld. Sedert zijn ze enigszins uitgebreid.

Hiermede meen ik voldaan te hebben aan wat ik heb beloofd. Een slotwoord? Mag het een woord tot opwekking zijn om van het Bureau in voorkomende gevallen gebruik te maken en om als begunstiger of belangstellende toe te treden en daardoor de financiële positie van het Bureau te verlichten? Want daar ligt het punt, dat nog steeds zorg geeft!

BOEKBESPREKING

Dr J. G. M. Delfgaauw: De binnenlandse Groot- en Kleinhandel. Uitg.: Het Spectrum, Utrecht-Brussel. 123 blz. Geen jaartal (1947?).

door Drs W. J. van de Woestijne

De eerste opmerking, die wij moeten maken, betreft een technische onvolkomenheid van de uitgave. Dit boekje met 11 hoofdstukken mist n.l. een inhoudsopgave, waardoor later raadplegen bemoeilijkt wordt.

De titel van het boekje belooft meer dan het geeft. Er wordt n.l. de Kleinhandel in besproken en de Groothandel alleen voor zover deze rechtstreeks op de Kleinhandelsproblemen betrekking heeft. Dit is overigens een aanvaardbare beperking van de stof.

De schrijver heeft voornamelijk uit algemeen bekende en voor een deel verouderde bronnen geput zonder dat wij de indruk kregen dat dit materiaal voldoende kritisch beoordeeld is. Bovendien beïnvloedt de persoonlijke voorkeur van de schrijver op verschillende plaatsen zijn analyse. Mede hierdoor staan in het boekje vele opvattingen, die de indruk maken aan de meningen van de belanghebbenden te zijn ontsproten. Ook de nauwkeurigheid is niet voldoende.

Op zeer veel plaatsen spreekt de schrijver zichzelf tegen (1); blijkt hij de feitelijke verhoudingen niet te kennen (2); de economische theorie niet te beheersen (3); of het met de logische bewijsvoering niet nauw te nemen (4). Van elk dezer fouten willen wij, ter besparing van ruimte, slechts één voorbeeld geven;

- (1) Op blz. 24 wordt „*De Spar*” tot de inkoopcombinaties van zelfstandige detaillisten gerekend en op blz. 88 bij de vrijwillig filiaalbedrijven ingedeeld.
- (2) Op blz. 55 lezen wij t.a.v. coöperatieve verbruiksverenigingen: „Sommige voeren meer dan één branche”. Dit moest zijn: „Bijna alle voeren meer dan één branche” (zie Maandschrift C. B. v. d. Stat. 1947 blz. 718).
- (3) Op blz. 13 lezen wij: „Heeft men een product met een dalende kostprijs, dan zal de prijs door de vrije concurrentie daar blijven staan, waar de vraag voldoende is om de kostprijs te dekken”. Uit deze zin blijkt, dat de schrijver van de moderne problematiek, die zich in verband met de z.g. dalende kosten en de vrije concurrentie ontwikkeld heeft, geen vermoeden heeft.

In de laatste twee decennia is men n.l. gaan inzien dat juist bij volkomen concurrentie plus dalende kosten bijzondere moeilijkheden ten aanzien van de prijsvorming optreden. Deze zijn zelfs van dien aard dat sommige schrijvers op het standpunt staan, dat volkomen concurrentie niet verenigbaar is met dalende gemiddelde kosten.

Dalende kosten plus volkomen concurrentie zou moeten leiden tot een prijs die beneden de integrale kosten ligt en via deze toestand tot de vorming van een monopolie door het bedrijf dat tenslotte overblijft.

Zie Dr W. L. Snijders. Beschouwingen over de theorie der monopolistische concurrentie. Diss. Utrecht blz. 11/12 en Prof. J. Tinbergen Beperkte concurrentie blz. 30, 88 en 139).

- (4) Op blz. 77 lezen wij: „Hoewel er bij het tot stand komen van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 van verschillende zijden werd beoogd, dat de drie gestelde eisen van handelskennis, vakbekwaamheid en credietwaardigheid veel te gering waren, heeft de practijk van de laatste tien jaren uitgewezen, dat deze wel voor de detailhandel voldoende is geweest, te meer daar de oorlog sterk heeft meegewerkt om de geboorte van nieuwe zaken tegen te houden”.

Hoe de oorlogsgevolgen in het credit van de Wet van 1937 gebracht kunnen worden, is ons een raadsel.